

Objeto

Acceso, uso y consumo de contenidos audiovisuales

(Televisión soñada)

Maguí Payán (Acceso)

Destinador	Destinatario
Participantes 18,1% (Neutral) Anhelos de comunidad 12,5% (Positiva) Figuras inspiracionales 13,9% (Destinador) Falta de apoyo gubernamental 12,5% (Negativo)	Actividades experienciales 16,3% (Positiva) Uso de redes sociales 12,5% (Neutral)
Oponente	Ayudante
Falta de calidad en el servicio 15,3% (Negativa)	No se detalla este tipo de actante

Encomillados

* Participantes:

Este mundo lexical es la referencia por nombre de los participantes

*Anhelos de comunidad:

También relacionada con la televisión soñada, Leider Angulo afirmó “Yo me sueño con una televisión que no estén saliendo muchos anuncios como ahora se usa con Internet y los anuncios lo entretiene mucho a uno y lo aburre, entonces necesito uno que no salgan anuncios y lo que a mí me gusta ver es películas de acción y fútbol”

*Figuras inspiracionales:

Duvan Ordoñez opinó que “Los programas que me inspiran son de fútbol como te vengo diciendo anteriormente, me gusta mucho el fútbol porque ahí aprendo muchas cosas como a driblar hacer y muchas jugadas más”

*Falta de apoyo gubernamental:

Jhoner Marquínez: Yo pienso que es por la señal, porque la señal de nuestro municipio es muy baja. Necesitamos apoyo para así poder cambiar esas dificultades. En este municipio estamos sufriendo porque no tenemos casi apoyo, ni del alcalde ni de las voces mayores. Ronal Tenorio: Yo creo que hace falta más cobertura, más redes que ayudan a limitar la señal.

*Actividades experienciales:

Hace referencia a la experiencia del taller [Ronal Tenorio] “La actividad estuvo muy mela estuvo muy chévere, también sobre esta actividad pude comprender cómo se llaman algunos planos como por ejemplo, el plano general y así otro tipo de planos como primer plano, plano medio, esos planos y pudimos relacionar entre los muchachos, por ejemplo con él, que casi no teníamos amistad casi con él que está ahí”

*Uso de redes sociales: Hablan del uso de redes como tik tok. “[Daniel Bastidas] Lo uso más que todo para ver TikTok que a veces no hay nada que hacer, para investigar las tareas y hacer muchas otras cosas [Daniel Bastidas] Sí, también lo hago a veces cuando estoy así desmotivado, usted sabe que eso me motiva. Varios contenidos más que todo de Brasil, porque usted sabe que ahora toda la juventud se cree que es de allá de Brasil. TikTok's brasileños”

***Falta de calidad en el servicio:**

"[Wisner Ángulo] Es muy mala, cuando llueve se va la señal y ahí no podemos ver nada prácticamente" o "Daniel Bastidas] La televisión que yo me sueño es que haya más señal que abunde la señal más que todo, que no se caiga tanto la señal porque a veces se cae y uno no puede ver casi la televisión a veces sale de rayito así en la televisión y pues a veces aburre"